

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ESQUISTOSSOMOSE EM CRIANÇAS NO BRASIL: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA

Isabella Sousa Lima - Universidade Federal do Norte do Tocantins - sabellaslima@gmail.com
Bruna Beatriz Borba Mundim - Universidade Federal do Norte do Tocantins - bruna.mundim@ufnt.edu.br
João Gabriel Jacinto - Universidade Federal do Norte do Tocantins - joao.jacinto@ufnt.edu.br
Kayo Luan Santos Vila Verde Costa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - kayo.luan@ufnt.edu.br
Mariah Ribeiro Martins - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mariah.martins@ufnt.edu.br
Pedro Antônio Jacinto Filho - Universidade Estadual do Maranhão - pedroajfilho@outlook.com

INTRODUÇÃO: A esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo helminto *Schistosoma mansoni*, cuja cercária penetra a pele, presente de maneira endêmica em nove estados da federação. Os sintomas incluem febre, falta de apetite, dor muscular, diarreia, palpitações e emagrecimento, tonturas e endurecimento e aumento do fígado. A esquistossomose é classificada como uma doença multifatorial e seus principais determinantes são a pobreza, a ausência de saneamento básico, e consequente contato humano com água contaminada. **OBJETIVOS:** Investigar a evolução e o padrão epidemiológico dos casos de esquistossomose em crianças brasileiras entre 2009 e 2023. **METODOLOGIA:** Estudo estatístico, analítico, transversal e retrospectivo, utilizando dados fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (DATASUS/MS), sobre a incidência de esquistossomose em crianças no Brasil de 2009 a 2023. **RESULTADOS:** Foram registrados 18.941 casos de esquistossomose em crianças no Brasil, entre 2009 e 2023. Quanto à distribuição por região, a maior concentração ocorreu na região Sudeste (16.318), seguida pela região Nordeste (2.299), região Sul (172) e regiões Centro-Oeste (76) e Norte (76). Com relação à faixa etária, a maior incidência foi registrada na faixa de 10 a 14 anos (11.017), seguida por 5 a 9 anos (5.562), 1 a 4 anos (1.225) e menores de 1 ano (1.137). Quanto à distribuição por raça/cor, foram consignados 10.212 casos em pessoas autodeclaradas pardas, 3.861 em autodeclaradas brancas, 1.523 em autodeclaradas pretas, 248 em autodeclaradas amarelas e 210 casos em autodeclaradas indígenas. Relativamente ao sexo, contabilizaram-se 11.401 casos em meninos e 7.538 em meninas. A análise feita do período como um todo, evidenciou uma queda nos casos de 2010 a 2018, com aumento em 2019 e nova queda até o ano de 2022, havendo um outro crescimento dos casos até 2023. **CONCLUSÃO:** Os resultados ratificam que a esquistossomose é um desafio de saúde pública no Brasil, com maior incidência no Sudeste e em crianças de 10 a 14 anos, e que predomina em indivíduos autodeclarados pardos e do sexo masculino, padrão comum a outras parasitoses no país. A variação no número de casos ao longo dos anos destaca a importância da vigilância eficaz e implementação de estratégias de controle pelo poder público, como investimentos em saneamento básico e educação em saúde, que tencionem reduzir a exposição e proporcionar o diagnóstico precoce da doença.

Palavras-chave: esquistossomose, incidência, Brasil, saneamento básico

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- KATZ, N., ALMEIDA, K.. Esquistossomose, Xistosa, Barriga d'água. *Revista Ciência e Cultura*, São Paulo, v. 55, n.1, mar. 2023. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252003000100024&script=sci_arttext&lng=en. Acesso em: 8 mar. 2025.
- SAUCHA, C. V. V.; SILVA, J. A. M. da; AMORIM, L. B. Condições de saneamento básico em áreas hiperendêmicas para esquistossomose no estado de Pernambuco em 2012. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 24, n. 3, p. 497–506, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/Sp9kmjBz9T6nqPwxPC9JG4v/>. Acesso em: 8 mar. 2025.
- KING, C. H. Parasites and poverty: the case of schistosomiasis. *Acta tropica*, v. 113, n. 2, p. 95–104, 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19962954/>. Acesso em: 8 mar. 2025.